

ЎЗИНИ ЎЗИ БОШҚАРИШ ОРГАНЛАРИ ФАОЛИЯТИНИ

МОЛИЯЛАШТИРИШ

Манзурахон Юнусова, АндДУ доценти

Аннотация: Ўзини ўзи бошқариш органлари фаолиятини молиялаштириш мураккаб жараёнدير. Молиялаштиришдаги маълум бир муаммолар маҳалланинг имкониятларини чеклаб қўяди. Шу сабабли муаллиф бу жараённи оптималлаштириш бўйича таклиф ва тавсияларини ишлаб чиққан.

Калит сўзлар: маҳалла, бюджет, молия, ташаббус, фуқаролик жамияти, қонун.

Ўзбекистонда ҳам ўзини ўзи бошқариш органлари фаолиятини молиялаштиришда маълум бир тажриба тўпланди. Мустақилликнинг илк давридан ҳозирги кунларга қадар асосан қуйидаги тартибда молиялаштириш тартиби амал қилиб келди.

4.2-расм. Маҳалланинг молиявий асослари.

Маҳалла раиси ва унинг ўринбосарлари иш ҳақининг туман (шаҳар) бюджетидан молиялаштирилиши натижасида маҳалла фаолиятида бир қатор салбий ҳолатлар кузатилди. Жумладан, маҳаллий ҳокимият амалдорлари томонидан маҳалла раислари ва унинг ўринбосарларига амалда туман (шаҳар) ҳокимлигининг ходими – мутахассиси сифатида қараш шаклланди. Шу сабабли маҳалла фаолиятига алоқадор бўлмаган, айрим ҳолларда эса маҳалланинг ижтимоий функцияларига зарар етказадиган турли хилдаги солиқ ва йиғимларни ундириш, асоссиз равишда тадбирларга жалб этиш ҳолатлари кузатилди. Маҳалла оқсоқоли деган юксак маънавий мақомга эга бўлган шахснинг уйма-уй юриб хонадонлардан турли хилдаги

солиқ ва йиғимларни сўраб юриши ўз навбатида маҳалла фаолига бўлган танқидий муносабатнинг шаклланишига олиб келди. Маҳаллий ҳокимият томонидан ўтказиладиган кўп сонли мажлислар эса раис ва унинг ўринбосарларини маҳалладаги ижтимоий муҳитни барқарорлаштириш, камбағалликни қисқартириш ва жамоатчилик назоратини амалга ошириш каби фундаментал вазифаларини амалда бажара олмаслигини келтириб чиқарди. Шу сабабли ҳам маҳалланинг бюджетини яратиш, унинг ҳақларини ягона тариф сеткаси асосида ўзини ўзи бошқариш органи ҳисоб-рақамидан тўлаш маҳалла фаолиятини ташкил этишдаги ҳаёт-мамот масаласидир. Япония тажрибасидан келиб чиққан ҳолда, маҳалла тушумларидан аҳоли сони ва мавжуд муаммолар кўламига қараб маҳалла фаолиятини молиялаштириш ҳозирги босқичда энг муҳим вазифалардан бири бўлиб турибди.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев томонидан “...ҳар бир маҳалла ўзининг муаммосини мустақил ҳал этиши учун келгуси йилдан “Маҳалла бюджети” тизими жорий этилади. Ҳар бир вилоятнинг солиқ ундирилиши паст бўлган биттадан туманида, тажриба тариқасида, аҳолининг мол-мулк ва ер солиғини ундириш маҳалланинг ўзига ўтказилади. Бундан тушган маблағ “Маҳалла бюджети”да қолади”¹³, деб белгилангани айни муддао бўлди.

Қайд этиб ўтиш керакки, халқаро тажрибада маҳалла бюджетини ташкил қилишда маҳаллий солиқларни йўналтириш тажрибаси кўп қўлланилади ва бу маълум бир ижобий натижа бериши аниқ. Эндиликдаги вазифа ана шу маблағларни маҳалла билан баҳамжиҳат сарфлай олиш имкониятини яратиш, бу жараёнга ахборот-технологияларини қўллашдир. Кам таъминланган ва кўп болали оилаларга маблағларни ажратишдаги маҳалла фаоли томонидан йўл қўйиладиган коррупцияни эътиборга оладиган бўлсак, “Маҳалла бюджети” лойиҳасини ҳам имкон қадар шаффоф қилиш чораларини кўриш зарур. Бунинг учун мамлакатда ягона “маҳалла бюджети” платформасини ишлаб чиқиш, маҳалла бюджетдаги маблағларни халқ депутатлари туман кенгаши билан ишлаб чиқилган дастур асосида йўналтириш ва маблағларни бошқа мақсадларда ишлатилишига йўл қўймаслик ва энг асосийси

¹³ <https://president.uz/uz/lists/view/5599> - Шавкат Мирзиёев: Аҳоли кайфияти - ислохотларимиз ва сиёсатимизнинг кўзгуси

маҳалла фуқаролари томонидан сарфланган ҳар бир сўм маблағни кузатиш имкониятини яратиш зарур бўлади.

Бу борадаги муҳим вазифалардан яна бири маҳаллий солиқ ва йиғимларни ундиришда маҳаллага берилаётган ваколатлар масаласидир. Солиқ ва йиғимларни ундиришда маҳалла имкон қадар жамоатчиликнинг кучига таяниши, маҳаллани обрўсизлантирадиган хатти-ҳаракатлардан тийилиши зарур бўлади. Акс ҳолда маҳалла жамоатчилик ташаббусларини намоён қиладиган муасаса эмас, жамоатчиликнинг норозилигини келтириб чиқарадиган муассасага айланади.

Юқоридагилардан келиб чиқиб қуйидагиларни хулоса қилиш мумкин:

биринчидан, Японияда маҳалла каби “гонингуми” деб номланган тузилмалар мавжуд бўлиб, улар давлат ҳокимиятининг таркибига кирмайди ва бирон бир расмий вазифаларни бажармайди;

иккинчидан, Японияда маҳаллий ўзини ўзи бошқариш органлари икки босқичли бўлиб, биринчиси вилоятлар – префектуралар, иккинчиси туман, шаҳар ва қишлоқ муниципалитетларидир. Иккинчи босқичдаги муниципалитетларнинг ваколатлари қонун олдида тенгдир;

учинчидан, Японияда ўзини ўзи бошқариш органлари давлат бюджетидан, маҳаллий солиқ ва йиғимлар ҳисобидан келиб тушадиган даромадлардан ва давлат томонидан маълум бир лойиҳани бажариш учун ажратиладиган грантлардан молиялаштирилади;

тўртинчидан, Ўзбекистонда ўзини ўзи бошқариш органлари фаолиятини молиялаштиришнинг бир нечта манбалари мавжуд бўлса-да, одатда, маҳаллалар ҳисоб рақамларида маблағлар мавжуд эмас;

бешинчидан, маҳалланинг ижтимоий мақомини мустаҳкамлаш учун маҳалла раиси ва ўринбосарлари иш ҳақини ўзини ўзи бошқариш органларининг ҳисоб рақамида тўлаш амалиётини жорий этиш зарур;

олтинчидан, маҳалла бюджетини яратишда маҳаллий солиқ ва йиғимларни йўналтириш дунё тажрибасига хос масала бўлиб, бунда маҳалла етакчиларини фуқаролар кўз ўнгида обрўсизланмаслигини эътиборга олиш керак;

еттинчидан, маҳаллага маблағларни мустақил равишда тасарруф қилиш имконияти берилса, бюджет қонунчилигининг қўпол равишда бузилиш эҳтимоли мавжуд бўлиб, бу жараёнда жамоатчилик назорати ва ахборот технологиялари воситаларини қўллаш зарур бўлади.

Умуман олганда, маҳалла фаолиятини ташкил этиш бўйича дунёда илғор тажрибалар тўпланган ва ундан фойдаланиш бугунги кундаги муаммоларни ҳал қилиш имкониятларини кенгайтиради.

Адабиётлар

1. ¹ <https://president.uz/uz/lists/view/5599> - Шавкат Мирзиёев: Аҳоли кайфияти – ислохотларимиз ва сиёсатимизнинг кўзгуси
2. Asadovich, Muxamedov Asror. "PHILOSOPHICAL INTERPRETATION OF ISSUES OF SPIRITUAL PERFECTION IN THE WORK" KUTADGU BILIG". *Thematics Journal of Social Sciences* 8.2 (2022).
3. Egamberdiyev, Azizbek. "PHILOSOPHICAL ASPECTS OF YOUTH ACTIVITY." *Zbiór artykułów naukowych recenzowanych.*: 91.